

EDUKASI PENGGUNAAN GADGET DENGAN BIJAK PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR

Nia Kurnia Asih¹

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: nkurniaasih540@gmail.com

Nabil Mubarak², Enggar Arnelita Sari³, Saydina Marsya⁴, Muhammad Ridhai⁵,
Muhammad Rasyid Aluan Ridho⁶, Aisyah Raihan Fadila⁷, Haura Sayyidina
Balela⁸, Raudatul Madina⁹, Muhammad Maulana¹⁰, Muhammad Ilham
Nuryadin¹¹, Nuryadin¹²

Abstract

The rapid development of digital technology has increased gadget usage among elementary school children, including those in Haruyan Dayak Village. Uncontrolled gadget use may negatively affect children's social development, behavior, physical health, and emotional well-being. This activity aims to improve students' understanding of wise gadget use through a Participatory Action Research (PAR) approach. The method includes problem identification, action planning, implementation of socialization activities, observation and evaluation, and reflection. The subjects were 30 students from grades 1 to 6 at SDN Haruyan Dayak. The results indicate that most students frequently use gadgets, primarily for entertainment such as social media, with limited understanding of healthy usage. The interactive socialization conducted through presentations, educational videos, and discussions successfully improved students' understanding of the positive and negative impacts of gadgets, the importance of limiting screen time, and the productive use of gadgets. Additionally, initial behavioral changes were observed, such as reduced gadget use during class hours and increased awareness of the negative effects of excessive use. However, students' understanding is not yet evenly distributed, indicating the need for continuous guidance from parents and teachers.

Keywords: *socialization, gadget use, elementary school children.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan gadget pada anak usia sekolah dasar, termasuk di Desa Haruyan Dayak. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan sosial, perilaku, kesehatan fisik, dan emosional anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai penggunaan gadget secara bijak melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode yang digunakan meliputi tahap identifikasi masalah,

perencanaan tindakan, pelaksanaan sosialisasi, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek kegiatan adalah 30 siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SDN Haruyan Dayak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menggunakan gadget secara intensif, terutama untuk hiburan seperti media sosial, dengan pemahaman yang masih terbatas terkait penggunaan yang sehat. Pelaksanaan sosialisasi secara interaktif melalui pemaparan materi, video edukatif, dan diskusi mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak positif dan negatif gadget, pentingnya pembatasan waktu penggunaan, serta pemanfaatan gadget untuk kegiatan yang lebih produktif. Selain itu, terlihat adanya perubahan perilaku awal, seperti berkurangnya penggunaan gadget saat jam pelajaran dan meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif penggunaan berlebihan. Meskipun demikian, pemahaman siswa belum merata sehingga diperlukan pendampingan berkelanjutan dari orang tua dan guru.

Kata Kunci: sosialisasi, penggunaan gadget, anak sekolah dasar.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, termasuk pada anak usia sekolah dasar. Gadget menjadi salah satu perangkat yang paling sering digunakan karena kemudahan akses internet dan fitur hiburan yang beragam. Namun, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, terutama dalam aspek sosial dan perilaku. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penggunaan gadget pada anak usia sekolah dasar dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan komunikasi, melemahnya interaksi sosial, dan munculnya sikap kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, gangguan kesehatan fisik, emosional, dan psikomotorik juga menjadi perhatian penting (Isro et al., 2024). Berkaitan dengan dampak tersebut, perlu dipahami bahwa anak usia sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan yang memerlukan arahan dalam penggunaan teknologi.

Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan yang masih membutuhkan pendampingan orang dewasa dalam menggunakan teknologi digital. Paparan gadget tanpa pengawasan dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial anak. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengurangi aktivitas fisik dan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam mengarahkan penggunaan gadget agar tetap berada pada batas yang sehat

dan sesuai kebutuhan anak (Widyadhana & Mashudi, 2024). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dampak penggunaan gadget tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan fisik, tetapi juga merambah pada kondisi psikologis anak.

Selain itu, menurut Fajriyati et al., (2023), paparan layar gadget yang berlebihan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, perubahan perilaku, serta ketidakteraturan pola tidur pada anak-anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya mampu membedakan penggunaan gadget yang bermanfaat dan yang berpotensi merugikan tanpa adanya bimbingan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tepat, antara lain melalui penerapan kebijakan pembatasan durasi penggunaan layar serta pengawasan terhadap konten oleh orang tua dan pendidik. Fenomena tersebut juga ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat di tingkat desa, termasuk di lokasi pelaksanaan kegiatan ini.

Desa Haruyan Dayak yang terletak di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Desa ini memiliki jumlah anak usia sekolah dasar yang cukup banyak, sehingga penggunaan gadget juga cukup sering dijumpai dalam aktivitas sehari-hari mereka. Selama pelaksanaan KKN, dilakukan observasi dan ditemukan bahwa sebagian besar anak telah menggunakan gadget, namun belum memahami cara penggunaannya secara bijak. Gadget lebih banyak dimanfaatkan untuk bermain game dan mengakses hiburan, serta masih minim pendampingan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget pada anak belum diarahkan dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif dan meningkatkan risiko paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai penggunaan gadget yang bijak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Haruyan Dayak melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan gadget secara bijak kepada siswa di SDN Haruyan Dayak, dengan izin dan dukungan dari pihak sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak agar dapat menggunakan gadget dengan lebih baik dan aman. Materi yang disampaikan meliputi dampak positif dan negatif penggunaan gadget, pengenalan konten yang baik dan tidak baik, serta cara menggunakan gadget secara bijak sesuai kebutuhan anak. Selain itu, siswa juga diberikan penjelasan tentang pentingnya

membatasi waktu penggunaan gadget agar tidak mengganggu belajar, kesehatan, dan kegiatan sosial mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan gadget dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

METODE PENELITIAN/PERMASALAHAN ATAU LAINNYA

Penelitian dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif peneliti dan subjek dalam mengidentifikasi permasalahan, merencanakan tindakan, melaksanakan kegiatan, serta melakukan refleksi guna menghasilkan perubahan yang lebih baik. Metode ini berorientasi pada tindakan nyata yang bersifat partisipatif dan transformatif. Menurut Yolanda Wadworth, *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan penelitian yang mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait secara langsung dalam proses pengkajian suatu permasalahan (Amini & Nurman., 2024). Para pihak tersebut bersama-sama meneliti tindakan yang sedang berlangsung dan dianggap sebagai masalah, dengan tujuan memperbaiki serta mengubah keadaan tersebut. Proses ini dilakukan melalui refleksi kritis terhadap berbagai konteks yang mempengaruhi, seperti aspek historis, politik, budaya, ekonomi, geografis, serta faktor-faktor lain yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, pendekatan PAR digunakan untuk mendampingi anak dalam penggunaan gadget secara bijak sebagai upaya perlindungan dari paparan konten negatif. Tahapan kegiatan diawali dengan pengamatan langsung terhadap perilaku sehari-hari anak dalam menggunakan gadget yang cenderung kurang terkontrol, sehingga berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan program sosialisasi yang berfokus pada edukasi penggunaan gadget yang sehat dan aman bagi anak.

Adapun tahapan kegiatan dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap kebiasaan anak dalam menggunakan gadget di lingkungan sehari-hari. Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan gadget pada anak masih kurang terkontrol.

2. Perencanaan Tindakan

Peneliti merancang kegiatan sosialisasi yang disesuaikan dengan usia anak sekolah dasar, dengan materi yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami.

3. Pelaksanaan Tindakan (Aksi)

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi langsung kepada anak Sekolah Dasar kelas 1 hingga kelas 6. Materi yang disampaikan meliputi:

- a. Dampak penggunaan gadget secara berlebihan
- b. Pengenalan konten positif dan negative
- c. Cara menggunakan gadget secara bijak
- d. Pentingnya pembatasan waktu penggunaan gadget

4. Observasi dan Evaluasi

Selama kegiatan berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap respon, partisipasi, serta pemahaman anak terhadap materi yang diberikan

5. Refleksi

Tahap refleksi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi dan sebagai dasar perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku penggunaan gadget pada anak, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak Sekolah Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6 di Desa Haruyan Dayak. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 07 Maret 2026. Melalui pendekatan PAR, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman anak mengenai penggunaan gadget yang aman serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih bijak dalam menggunakan gadget.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap siswa di SD Negeri 1 Haruyan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperoleh temuan bahwa sebagian besar siswa sudah terbiasa menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan perangkat tersebut tidak hanya untuk keperluan belajar, tetapi juga lebih dominan dimanfaatkan sebagai sarana hiburan. Salah satu bentuk konsumsi media yang paling sering diakses oleh siswa adalah media sosial, khususnya TikTok, yang menjadi platform favorit di kalangan mereka. Intensitas penggunaan gadget dan media sosial ini menunjukkan bahwa anak-anak telah terpapar teknologi digital sejak usia dini, sehingga memengaruhi

pola aktivitas, minat, serta cara mereka berinteraksi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Pada program Kuliah Kerja Nyata ini akan menjelaskan tentang sosialisasi penggunaan gadget yang bijak serta memaparkan dampak kecanduan gadget kepada anak usia sekolah dasar. Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata ini dimulai dari melakukan kerja sama dengan SD Negeri 1 Haruyan Dayak untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penggunaan gadget yang bijak di Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hasil analisis situasi, teridentifikasi beberapa permasalahan terkait anak usia sekolah dasar, seperti bahaya yang ditimbulkan oleh gadget dan penggunaan gadget secara bijak. Program kerja Kuliah Kerja Nyata kepada anak usia sekolah dasar ini berjalan dengan baik dan melibatkan 30 peserta yang semuanya tergabung dari siswa- siswi kelas 1 dan 6 SD Negeri 1 Haruyan Dayak. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pemamparan materi media Power Point.

Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu kali pertemuan pada hari Sabtu, 7 Maret 2026 dengan membahas materi tentang bagaimana penggunaan gadget yang lebih bijak. Pada pertemuan ini peserta diminta untuk mendengarkan materi yang dipaparkan oleh pemateri dan berdiskusi mengenai informasi apa yang sudah didapatkan dari materi yang telah disampaikan. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara siswa-siswi dan pemateri, yang berlangsung secara interaktif. Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penyampaian kesimpulan oleh pemateri sebagai rangkuman dari materi yang telah disampaikan. Dari sesi tanya jawab tersebut, siswa-siswi mulai memahami pentingnya menggunakan gadget secara bijak serta menyadari berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat

penggunaan gadget secara berlebihan. Setelah acara selesai, siswa- siswi diberikan pertanyaan mengenai bahaya kecanduan gadget guna mengungkap tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.

Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi mengenai penggunaan gadget secara bijak kepada siswa sekolah dasar di SDN 1 Haruyan Dayak berjalan dengan baik. Pihak sekolah menyampaikan bahwa meskipun belum seluruh siswa sepenuhnya memahami dampak negatif dari penggunaan gadget secara berlebihan, namun sudah terlihat adanya perubahan perilaku pada sebagian siswa. Beberapa di antaranya mulai mengurangi penggunaan gadget, terutama pada saat jam pelajaran yang sebelumnya masih digunakan, kini sudah mulai ditinggalkan. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga berlangsung dengan antusiasme yang tinggi, khususnya dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6, yang aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Pelaksanaan program kerja sosialisasi ini berjalan dengan baik dan diikuti oleh peserta dengan sangat antusias. Hal tersebut terlihat saat kelompok KKN UIN di Desa Haruyan Dayak menyampaikan materi melalui video animasi yang mampu menarik perhatian siswa. Setelah pemutaran video, para peserta langsung mengajukan berbagai pertanyaan, yang menunjukkan bahwa mereka mulai memahami materi yang disampaikan. Pada sesi pertama, peserta memperoleh materi tentang manfaat gadget jika digunakan dengan bijak. Materi tersebut disampaikan melalui video animasi yang menggambarkan seorang anak memanfaatkan gadget untuk kegiatan belajar.

Pada umumnya orang tua memberikan gadget kepada anak dengan tujuan positif, terutama untuk mendukung proses belajar dan komunikasi. Melalui gadget, anak-anak dapat tetap terhubung dengan teman-temannya, misalnya untuk berdiskusi mengenai tugas sekolah, bertukar informasi, atau bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, termasuk bagi siswa yang berhalangan hadir ke sekolah. Selain itu, gadget juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik. Anak-anak dapat mengakses berbagai sumber belajar, seperti video pembelajaran yang membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Dengan tampilan visual yang interaktif, proses belajar menjadi tidak membosankan dan lebih efektif. Oleh karena itu, jika digunakan secara bijak, gadget dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan anak serta mendukung keberhasilan mereka dalam kegiatan belajar sehari-hari.

Pada sesi berikutnya, pemateri mengajak siswa-siswi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka mengenai penggunaan gadget secara bijak serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan gadget secara berlebihan. Salah satunya adalah adanya perubahan perilaku pada anak sekolah dasar. Berdasarkan hasil pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 07 Maret 2026. Ada beberapa upaya penggunaan gadget secara bijak pada anak usia sekolah dasar yang dapat diperhatikan oleh orang tua dan guru, sebagai berikut:

1. Anak sekolah dasar perlu menggunakan gadget secara bijak dengan memprioritaskan kegiatan belajar dibandingkan bermain, sehingga tugas sekolah tetap terselesaikan.
2. Penggunaan gadget harus dibatasi, terutama pada malam hari, agar tidak mengganggu kesehatan dan aktivitas anak keesokan harinya.
3. Anak perlu menyeimbangkan penggunaan gadget dengan interaksi sosial agar kemampuan bersosialisasi tetap berkembang.
4. Pengawasan orang tua dan guru penting agar anak menggunakan gadget secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget secara bijak pada anak usia sekolah dasar memerlukan peran aktif dari anak, orang tua, dan guru secara bersama-sama. Pembiasaan dalam memprioritaskan belajar, pembatasan waktu penggunaan, keseimbangan antara aktivitas digital dan interaksi sosial, serta adanya pengawasan yang konsisten menjadi kunci utama dalam mencegah dampak negatif gadget. Dengan demikian, diharapkan anak mampu memanfaatkan gadget secara positif dan bertanggung jawab, sehingga mendukung perkembangan akademik, sosial, dan kesehatannya secara optimal

(Rahma Wahyu et al., 2019). Peran gadget di era sekarang tidak hanya memudahkan pencarian informasi, namun nyatanya banyak dampak positif dan negatif dari penggunaannya, baik dari segi komunikasi, kesehatan, budaya, sosial, dan ekonomi.

Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan emosi dan kognitifnya. Anak yang terlalu sering menggunakan gadget cenderung mengalami gangguan kesehatan seperti kelelahan mata dan pusing, serta menurunnya konsentrasi dalam belajar (Afidah et al., 2022). Selain itu, penggunaan gadget dalam durasi yang panjang juga dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, lebih individualis, dan berkurangnya interaksi sosial dengan orang lain. Bahkan, anak dapat menunjukkan perilaku emosional seperti mudah marah, berontak, dan sulit dikendalikan ketika penggunaan gadget dibatasi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif orang tua dalam memberikan pendampingan, pembatasan waktu, serta pengawasan terhadap penggunaan gadget agar anak dapat terhindar dari dampak negatif tersebut dan tetap berkembang secara optimal.

Pada dasarnya, pemberian gadget kepada anak usia sekolah dasar perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena dapat memicu perilaku konsumtif yang berlebihan. Anak pada usia ini masih memerlukan pengawasan ketat dalam menggunakan gadget dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih bijak dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak serta selalu memantau penggunaannya. Jika anak dibiarkan menggunakan gadget dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak, mengingat pada usia ini seluruh aspek perkembangan sedang mengalami peningkatan yang pesat.

Pada sesi terakhir kegiatan sosialisasi, pembicara menyampaikan cara menggunakan gadget secara bijak dan produktif. Hal ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak guna meminimalisir penggunaan gadget yang berlebihan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain membatasi waktu penggunaan gadget sekitar 2 jam per hari, mengajak anak bersosialisasi dengan keluarga dan teman tanpa gadget setidaknya tiga kali dalam seminggu, serta mendorong anak untuk bermain di luar ruangan minimal dua jam setiap hari.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, anak-anak sekolah dasar memperoleh pengetahuan tentang penggunaan gadget yang bijak, dampak negatif penggunaan berlebihan, serta cara menggunakan gadget secara sehat. Oleh karena itu,

diharapkan anak-anak mampu menggunakan gadget sesuai kebutuhan dengan sikap yang lebih bijak, serta tetap mendapatkan pendampingan dari orang tua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi penggunaan gadget secara bijak pada siswa sekolah dasar di Desa Haruyan Dayak, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak sudah cukup tinggi, namun masih belum diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai penggunaannya. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan kegiatan sosialisasi yang interaktif, terjadi peningkatan pemahaman siswa terkait dampak positif dan negatif gadget serta pentingnya penggunaan yang bijak.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi secara langsung mampu memberikan perubahan perilaku awal pada anak, seperti mulai mengurangi penggunaan gadget saat jam belajar dan meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif penggunaan berlebihan. Namun demikian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata sehingga masih diperlukan pendampingan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penggunaan gadget yang bijak pada anak usia sekolah dasar sangat memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, khususnya orang tua dan guru, dalam memberikan pengawasan, pembatasan waktu, serta pengarahan terhadap konten yang diakses. Dengan adanya kolaborasi tersebut, gadget dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan kesehatan anak tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, S. N., Fakhriyah, F., & Oktavianti, I. (2022). Dampak Penggunaan Gadget Pada Perkembangan Emosional dan Kognitif Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Indonesian Gender and Society Journal*, 3(2), 53–59.
- Atika Cahya Fajriyati Nahdiyah, Ach. Chairy, Norma Fitria, A. S. V. (2023). Sisi Gelap Layar: Investigasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget Pada Perkembangan Psikologi Anak Sekolah Dasar. *JIPP*, 169–175.
- DR. Amini, S.Ag., M. pd., & Nurman Ginting, S.pd.I., M. P. I. (2024). *Motode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, PTK, Dan, R&D)*. [https://books.google.co.id/books?id=Erf4EAAAQBAJ&pg=PA67&dq=metode++Participatory+Action+Research+\(PAR\)+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiA4KKnsJmTAxVaUGcHHUNWBy8Q6AF6BAgPEAM#v=onepage&q=metode Participatory Action Research \(PAR\) adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Erf4EAAAQBAJ&pg=PA67&dq=metode++Participatory+Action+Research+(PAR)+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiA4KKnsJmTAxVaUGcHHUNWBy8Q6AF6BAgPEAM#v=onepage&q=metode Participatory Action Research (PAR) adalah&f=false)

- Muhammad Isro, Hidayatullah, Didi Wahyudin, H. (2024). Dampak Negatif Penggunaan Gadget pada Anak Usia Sekolah Dasar Negative Impact of Using Gadgets on Elementary School-Age Children. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 1(2), 2024–2130. <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/ijoed.v1i2.60>
- Rahma Wahyua, Putri Yuli Irania, Zul Fahmia, M. M. M. I. (2019). Upaya Meningkatkan Pemahaman Anak Usia Sekolah Dalam Penggunaan Gadget Secara Lebih Bijak. *At-Tamkin Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Widyadhana, S. A., & Mashudi, E. A. (2024). Dampak Negatif Gadget Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4685–4694.

